

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲОРАР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲОРАРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 111:008

Абдуллаев Сардор Туйчиевич
Самарқанд давлат чет тиллар институти
«Гуманитар фанлар ва ахборот технологиялари»
кафедраси ўқитувчиси

ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589690>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада, табиатда, жамиятда ва инсон ҳаётида ҳодиса ҳамда жараён сифатида намоян бўладиган гўзаллик масаласига оид қарашлар, ёндашувларни таҳлил этишга қаратилган. Гўзаллик тушунчасининг намоян бўлишини турли субъектив, объектив ҳодиса ёки жараён сифатида пайдо бўлишига оид мифологик, диний, фалсафий ва илмий ёндашувлар, фикрлар келтирилди. Борлиқнинг моддий ва маънавий шаклларида пайдо бўладиган, объектив ва субъектив ҳолатда намоян бўладиган гўзаллик борасидаги турли қонуниятлар, мезонлар келтирилди. Шу ўринда, биз ушбу мақоламизда, гўзаллик тушунчасининг синергетик таҳлили ҳам келтирилди. Шу билан бир қаторда гўзаллик категорияси ҳам объектдаги эстетик шаклни ва инсоннинг унга бўлган муносабатини ушбу шакл ҳамда унинг учун ҳақиқатни ўзлаштириш ўлчови сифатида этироф этилади. Гўзаллик айнан эстетик қадриятнинг умуминсоний маъносини ифодалайди. Шу боисдан ҳам инсон, жамиятдаги гўзаллик биринчи навбатда инсон фаолияти, унинг характери ва ҳаракат йўналиши билан боғлиқ ҳисобланади.

Калит сўзлар: гўзаллик, эзулик, ахлоқ, дин, маданият, субъект, объект, моддий ва маънавий, эстетик дид, поклик, тартиб, комил инсон, тасаввуф, қалб гўзаллиги.

Абдуллаев Сардор Туйчиевич,
Самарқандский государственный институт иностранных языков
«Гуманитарные науки и информационные технологии»
преподаватель кафедры

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ НА КРАСОТУ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена анализу взглядов и подходов к проблеме красоты, которая проявляется как событие и процесс в природе, обществе и жизни человека. Представлены мифологические, религиозные, философские и научные подходы к возникновению понятия красоты как иного субъективного, объективного явления или процесса. Различные законы и критерии красоты, проявляющиеся в материальных и духовных формах бытия, выражаются в объективном и субъективном состоянии. На данный момент мы также дали синергетический анализ концепции красоты в этой статье. При этом категорией красоты признается также

эстетическая форма предмета и отношение человека к ней как мера этой формы и усвоение им истины. Красота и есть универсальное значение эстетической ценности. По этой причине человек, красота общества прежде всего связана с деятельностью человека, его характером и направлением движения.

Ключевые слова: красота, добро, нравственность, религия, культура, предмет, предмет, материальное и духовное, эстетический вкус, чистота, порядок, совершенный человек, мистика, красота сердца.

Abdullaev Sardor Tuychievich

Samarkand State Institute of Foreign Languages

«Humanities and information technologies» teacher of the department

SYSTEMATIC ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL VIEWS ON BEAUTY

ANNOTATION

This article focuses on the analysis of views and approaches to the issue of beauty, which is manifested as an event and process in nature, society and human life. Mythological, religious, philosophical and scientific approaches to the emergence of the concept of beauty as a different subjective, objective phenomenon or process were presented. Various laws and criteria of beauty, which appear in the material and spiritual forms of being, are expressed in the objective and subjective state. At this point, we have also presented in this article a synergistic analysis of the concept of beauty. At the same time, the category of beauty is also recognized as the aesthetic form of the object and the attitude of man to it as a measure of this form and for him the assimilation of truth. Beauty is precisely the universal meaning of aesthetic value. For this reason, man, the beauty of society is primarily associated with human activity, his character and direction of movement.

Key words: beauty, goodness, morality, religion, culture, subject, object, material and spiritual, aesthetic taste, purity, order, perfect man, mysticism, beauty of heart.

КИРИШ.

Инсон пайдо бўлибдики, борликдаги барча нарса ва ҳодисаларга ўзининг муносабатини, фикр ва қарашларини илгари суриб келмоқда. Айниқса, инсонга меҳр-муҳаббат, қувонч, завқ, эркинлик туйғуларини ҳосил қиладиган, хушнудлик қайфиятини олиб келувчи нарса-ҳодисалар мажмуига алоҳида муносабат берилган. Шу ўринда инсонларнинг эстетик фаолиятида борлиқнинг турли-туман гўзалликларини ҳис қилиб, ўзларининг ҳаётга бўлган эстетик муносабатларини ҳиссий идрок этиб, улардан роҳатланиш, завқланиш, эстетик лаззатланиш ҳосил қилганлар. Бундай эҳтирослар кишиларни яшашга, ҳаёт гўзаллигидан баҳраманд бўлишга чорлайди. Ижтимоий ҳаётдаги турли-туман эстетик туйғулар борлиқни эстетик идрок этишда умумийлик, муштараклик, мукамалликни уйғун ҳолда бўлиш учун хизмат қилади.

Нафосат ва гўзаллик олами бу инсон ўзини кундалик эҳтиёжлардан озод ҳис қиладиган, эркин ҳаракат қилишига, ўзида инсон табиатига имманент хос бўлган ўзига хос хусусиятларни ривожлантиришга имкон берадиган борлиқдир. Энг юксак эстетик категория сифатида гўзаллик борлиқда инсоннинг “Гўзаллик қонунлари асосида” яратувчанлигига айтилади. Табиат кучлари ва асосларини эркин бошқариш (тасаввурда), уларни маълум бир қонуниятларга бўйсундира олиш ва анланган мақсад сифатида уни борлиқда амалга ошириш эстетик завқни юзага келтиради.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Гўзаллик тушунчасига оид қарашларнинг мазмуни шуни кўрсатадики, Қадимги Шарқ ва Ғарб давлатларининг диний-фалсафий ёндашувлар асосида гўзаллик масаласига алоҳида тўқталган. Гўзалликка оид дастлабки қарашлар Қадимги Миср, Хитой, Қадимги Марказий Осиё давлатлари ва айниқса Қадимги Юнонистон минтақасида алоҳида диний-фалсафий ёндашувлар асосида фикрлар келтирилган. Қадимги Хитой фалсафасида гўзаллик

тушунчасига оид фикрлар Лао Цзи (мил.ав. VI-V асрлар) томонидан даосизм таълимотида илгари сурилган. Унинг таълимотига кўра, дао қонуни – табиатнинг яшаш қонунидир, ундаги ранг-баранглик кураши ва уйғунлиги абадийликнинг эътироф этилишидир [Фалсафа асослари. 2005: б. 56.].

Гўзаллик категорияси Марказий Осиёнинг қадимги манбаси сифатида «Авесто»да кўп ҳолатларда гўзаллик ахлоқий юксаклик билан моҳиятан бир тушунча сифатида олиб қаралган.

IX-XII асрларда Марказий Осиё мутафаккирларидан Абу Носир Форобийнинг ўзининг “Фозил одамлар шаҳри” асарида гўзаллик ғояларининг фалсафий таҳлилига алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Унда илоҳий гўзаллик муаммоси барча мавжудотнинг Биринчи Сабадан файзланиб, тошиб чиқиши ғояси асосида ёритилган. [Абу Наср Форобий. 1993: б. 166.].

Гўзаллик таҳлилига оид қарашлар Немис классик фалсафасининг йирик вакили Иммануил Кант, Гегил ва бошқалар ижодида ҳам алоҳида келтирилган. Гегельнинг фикрича, “...гўзаллик фақат яхлит бир бутунлик ва субъектив бирлик тарзида намоён бўлади; идеалнинг субъекти эса бошқа индивидуалликка, унинг мақсад ва манфаатлари тарқоқлигига барҳам бериш, олий бир бутунлик ва ихтиёрийликка эришиш билан яратилади”[Гегель. Шарқ юлдузи. 2014: б. 150.].

Мазкур тадқиқотда илмий билишнинг объективлик, тарихийлик, мантиқийлик, ворисийлик, системалилик, герменевтика, қиёсий таҳлил ва тизимли таҳлил каби умумий методлардан фойдаланилди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Дастлабки, табиат, жамият ва инсон гўзаллигига оид мифалогик, диний, фалсафий ғоялар, қарашлар қадимги Шарқ ва Ғарб давлатларида Бобил, Миср, Ҳиндистон, Хитой, Марказий Осиё давлатлари ва Юнонистон, Римда вужудга келган. Масалан, Қадимги Мисрда милoddан аввалги 4-3 минг йилликларда дастлабки фалсафий мактаблар фаолият юритганлиги ҳақида муҳим тарихий далиллар мавжуд. Бу даврда гўзалликни ҳаётда деб билганлар ва уни фойдалилик мезони билан ўлчаганлар. Фойдалиликнинг асосий кўриниши сифатида фаровонлик назарда тутилган. Нил дарёсини илоҳий гўзалликка эга (тошқинлар, серҳосиллик, фарофонлик) дарё сифатида мадҳ этганлар. Буларнинг барчасини замирида афсонавий, диний-илоҳий ва фалсафий қарашлар асосида ифодаланганлигини кузатишимиз мумкин. [Эзотеризм. Энциклопедия. 2002: с. 971-972.].

Эстетик тафаккур тарихида гўзаллик категорияси илмий таҳлиллар, умумназарий қарашларнинг марказида бўлган.

Гўзаллик категорияси Марказий Осиёнинг қадимги манбаси сифатида «Авесто»да кўп ҳолатларда гўзаллик ахлоқий юксаклик билан моҳиятан бир тушунча сифатида олиб қаралган. «Авесто»да «моддий дунё ва инсон диёнатининг тақводорлигини эстетик жиҳатдан баҳолаш мезони»[Маҳмудова Г.Т, Арифханова М.М. 2014. б. 111.], инсон маънавий оламининг симметриясини билдирган. «Авесто»да табиат ва жамият гўзаллигининг кўринишлари, жумладан табиатга бўлган муносабатда экология муаммолари билан боғлиқ масалаларга катта аҳамият берилганида кўринади. Унда инсоннинг тўрт унсур (ер, сув, ҳаво ва олов), шунингдек, инсон учун фойдали нарсаларни муқаддас билиб, уларга эстетик муносабатда бўлиш ўз ифодасини топган.

Қадимги Хитой фалсафасида гўзаллик тушунчасига оид фикрлар Лао Цзи (мил.ав. VI-V асрлар) томонидан даосизм таълимотида илгари сурилган. Унинг таълимотига кўра, дао қонуни – табиатнинг яшаш қонунидир, ундаги ранг-баранглик кураши ва уйғунлиги абадийликнинг эътироф этилишидир [Фалсафа асослари. 2005: б. 56.]. Бу даврда гўзаллик категорияси билан биргаликда хунуклик ҳам таҳлил этилиб, чамбарчас боғлиқ ҳолатда ифодаланган. Хунуклик категориясига Хитойлик донишманд – Лао-Цзы алоҳида диққат – эътибор қаратган: осмон тагидаги оламда ҳамма томонидан гўзаллик нималиги англаб этилиши лаҳзасида хунуклик ҳақидаги тушунча вужудга келади. Даосизм таълимотича «гўзаллик ва хунуклик, баландлик ва пастлик, яхшилик ва ёмонлик, борлик ва йўқлик, узун билан қисқалик бир-бирини туғдиради, бирин-кетин келади, бир-бирига боғлиқ бўлади,

табиатдаги барча мавжудот, барча ҳодисалар қарама-қаршиликларни ўз ичига олади» [Туленов Ж., Фофуров З. 1997: б. 41.].

Қадимги Ҳиндлар томонидан милoddан аввалги 3 мингинчи йилларда яратилган дастлабки эстетик маданият намуналари «Рамаяна», «Маҳобҳорат», «Калила ва Димна», «Ведалар» каби машҳур асарларда шахсинг жамиятда тутган ўрни, эстетик тасаввурлари, маданияти ҳақидаги қарашлар ўз аксини топган. Асрлар давомида шаклланиб келган, юксак нафосат ва мангу ҳикмат хазинаси бўлган ана бу асарларда ҳиндларнинг урф-одатлари ва анъаналари, одоб-ахлоқи ва эстетик маданияти, дини ва тарихи, миллий қадриятлари, ижтимоий-сиёсий, ҳуқуқий, бадий-эстетик, фалсафий, диний қарашлари ўзининг ёрқин ифодасини топган.

Қадимги Юнон фалсафаси учун гўзаллик объектив, онтологик асосга эга бўлиб, биринчи навбатда космос билан боғлиқ ҳолда изоҳланган. Масалан, Геракит “коинот гўзал ҳодиса” эканлигини кўрсатиб ўтган. Унинг фикрича, коинотдаги қарама-қаршиликлар, тартиб, симметрия кураши гўзаллик ҳодисасини келтириб чиқаради ва коинотдаги ўзига хос уйғунликни таъминлайди. Фалес эса коинотни “Худонинг иши” каби гўзаллигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Пифагорчилар гўзалликни рақамли тартибда, уйғунликда (шарларда), симметрияда кўришади. Диоген - ўлчовда, Демокрит эса - тенгликда, ҳайкалтарош Поликлет эса канонга мувофиқ; софистлар эса гўзалликни завқ билан боғлашади ва ҳоказо. “Сўзларнинг гўзаллиги тўғрисида” деб номланган биринчи эстетик асарни ёзган Демокрит, бадий асарларнинг гўзаллигини шоирга илҳом бағишлаган “илоҳий руҳ”да кўрган ва “буюк завқ гўзал асарларни тафаккур қилишдан келиб чиқади” деган хулосага келади. Айнан Сукротдан бошлаб бу эстетик қарашлар қадимги космологизмдан ажралиб чиқади. Чунки афиналик донишманд биринчи бўлиб гўзаллик муаммосини онг, ақл муаммоси сифатида қўйган. Унинг учун борлиқдаги нарсанинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиқиб гўзаллик муайян ғояга, гўзаллик тушунчасига айланади.

Қадимги Юнонистонда гўзаллик категориясини кенг баҳолаш устувор аҳамият касб этган. Гомер аллақачон “гўзал” одамларнинг жисмоний гўзаллиги, шунингдек, объектлар ва одамлар учун фойдали нарсалар мукамаллиги ва ўз қаҳрамонларининг тегишли ҳаракатларининг ахлоқий гўзаллигини жуда ҳам чиройли бадий образлар орқали ифодалаб берган. Антик давр ҳайкалтарошлик сири – гўзалликни ботиний ва зохирийлигини айнан бир объектга жойлаштирилиши эди. Қадимги Юнонларда атроф олам гўзаллиги ҳақида ўз тасаввурлари вужудга келган. Қадимги Юнон файласуфлари томонидан гўзалликни объектив ва онтологик ҳодиса сифатида таҳлил қилиб, биринчидан, гўзаллик бу – коинот тартиботи (Пифагор мактаби вакиллари), рақамлар алгоритми, илоҳий-космологик буюртмаси, “универсал илоҳий уйғунлик, тартибот”дир; иккинчидан, қадимги юнон санъатида (асосан ҳайкалтарошлигида) бутун ва қисмларнинг мутаносиблиги ва инсоннинг гўзаллиги миқдорий ўлчов ва сифат ўлчови, индивидуал ижтимоий тартиб ўлчови синхрон равишда сингиб кетганлиги эътироф этилган; учинчидан, қадимги юнон санъати ва олам ҳақидаги тасаввурлари (онтологик қарашлари) семантик-ҳиссий бир-бирига жуда яқин, оламнинг универсаллиги, коинотни тузилиши ҳақидаги ғояларида ҳам бош мезон сифатида уйғунлик, мутаносиблик келтириб ўтилган; тўртинчидан, Антик даврда яратилган ҳайкаллар ва санъат асарларининг (спортчи-атлетларнинг) бир-бутун пластикаси, умумманзараси ўз даврини инсон фалсафаси ғоялари билан пропорционал бўлиб, юнон фалсафий дунёқараши билан ҳамоҳангдир.

Мелoddан аввал VI-V асрларда Пифагорчилар мактабида қадимий физика, механикада рақам, тартибот, уйғунлик масаласи билан шуғулланишиб, ўз қарашларини шеърый тарзда баён этганлар. Бутун дунё, коинот тартиботи, уйғунлиги «дунёда ҳукмронлик қилаётган объектив қонунларга бўйсунуши, дунё бир бутун, тартибга солинган ёки тизим бу – «космос» тушунчасини»[Трубецкой, СИ. 1997: с. 127.] қўллаганлар. Коинотнинг гўзаллиги сифатида уйғунлик, симметриклик, инвариантлик, айнанлик тушунчалари мос келиши, уларни сабаблари, уйғунлик манбаи ҳақида ўйлаш ва турли хил нарсалар ва ҳодисаларнинг коинот бирлигидаги тартиблилиги Пифагорчиларнинг асосий қарашлари эди. Пифагор рақам - бу

объектив мавхумлик, аммо реал объектив мавжудлигини эътироф этиб, “олам маълум қонуният асосида қурилган, инсон ва жамият ҳам маълум қонуниятлар асосида яшайди” [Safarova N.O., Bekpulatov U.R. 2018. б. 18.], деб тушунган. Пифагорчиларнинг фикрига кўра, музика қарама-қаршиликларнинг уйғун комбинацияси бўлиб, санъатнинг кучи унинг уйғунлиги билан инсон руҳининг ва ҳатто тананинг бошланғич уйғунлигига олиб келиши мумкинлиги такидланади.

Қадимги Юнон фалсафаси намоёндалари Сукрот, Афлотун, Аристотель таълимотларида гўзаллик инсон туғилиши ва бу ҳаётда ўз ўрнига эга бўлишининг муҳим маънавий-руҳий омили эканлиги ҳар томонлама асослаб ўтилган. Аристотел фикрича, неъматлар (яхшилик, қадриятлар) уч турлидир. Бир хиллари инсон вужудида (соғлик, жисмоний гўзаллик), баъзилари инсон кўнглида (софдиллик, мардлик, саҳоват каби), учинчи турдаги неъматлар инсондан ташқаридадир (одамнинг қандай оилада туғилиши, қайси даврда яшаши, мансаб, омад қабилар) [Арасту. 2004. б. 98.].

Афлотунда гўзалликни категория, яъни универсал эстетик тушунча сифатида белгилашга қаратилган биринчи уриниш дейиш мумкин. Унинг фикрича, “асл гўзаллик ҳис этилувчи нарсалар дунёсида бўлмайди, у ғоялар оламига таълуқлидир” [Sher. Abdulla. 2014. б. 44.], - деб, бунда Илоҳий гўзалликка нисбатан ҳақиқий гўзаллик сифатида қарайди. Яъни, бунда, шуни англаш мумкин-ки, гўзаллик ҳам ҳақиқий борликқа таълуқли. Унга ҳиссиётлар ёрдамида етишиш мумкин эмас, фақат ақл орқалигина англаш мумкин, у, ўзгармас, замон ва макондан ташқарида. Бу ўринда Афлотуннинг ҳақиқий гўзаллик деганда Худони назарда тутаётганлигини англади.

Гўзаллик қиймат иерархиясининг энг юқори поғоналарига кўтарилган бўлиб, ягона, мавхум худони яқуний қарорига боғлиқ жараён сифатида умумлаштирилган. Гўзаллик ақл-идрок мақсули ёки нарса-ходисаларда эмас, таранссендентал хусусиятга эга худонинг инъоми, каромати сифатида тушунилган. Жумладан, Афлотун эстетикасини Бирлик, Ақл, Қалбдан иборат уч асосий муаммо ташкил этади. Бу айни пайтда плотинча диалектик учлик ҳамдир. Мазкур учликнинг моҳияти унинг «Гўзаллик ҳақида» номли рисоласида ўз аксини топган. Асарда файласуф гўзалликни «ботиний Эйдос» (to endon eidōs) сифатида талқин этади. Гўзаллик концепциясининг антик мутафаккирлари томонидан ишлаб чиқиши ва унинг файласуф Афлотун ижодида ривожлантирилиши Ўрта асрларда Патристикани юзага чиқишига олиб келди.

Шу ўринда, такидлаш керакки, Арасту, Афлотун ғояларни рад этган ҳолда, инсон “гўзал ва чиройли мавжудот” бўлишига ишонган. Ушбу нуқтаи назарга кўра, биринчидан, гўзаллик воқеликнинг (нарсаларнинг) объектив хусусиятидир ва унинг асосий шакллари “космосдаги тартиб, кўшиқ ўлчами (мутаносиблик), аниқлик”дир деб ифода этади. Бу фикри билан Арасту Пифагор, Гераклит ғояларига яқин фикрни айтган. Иккинчидан, гўзаллик - бу қадрият эканлигидир. Гўзаллик ўзи қадри ва маъқулланишга лойиқ нарсадир. Инсон учун жуда зарурлиги, қадрилиги ва унинг иродасини акс эттириши – инсон гўзаллик ўлчовидир, деган хулоса келган. Аммо Арасту субъективизмдан узоқдир, чунки кўшиқ айтиш, инсоннинг ўлчами (мутаносиблиги) ва симметрияси (у кичик ҳам, катта ҳам эмас), унинг ахлоқий камолоти унга объектив гўзални тўғри тушуниш имкониятини беради, бу ҳам инсонга, унинг ҳиссий идрокига ва когнитив қобилиятига боғлиқдир деган мазмунни келтиради.

Рус файласуфи Игорь Семёнович Кон шундай нуқтаи назарни илгари суради. Айниқса юнонлар ривожланган жиддий рақобатбардошлик ва мусобақали ҳаёт инсон танаси орқали тушунилган. Юнон эркаги учун нафақат ижтимоий ютуқ, жисмоний куч, тана гўзаллиги ҳам муҳим бўлган. Қадимги юнон маданиятининг эркак танаси эстетикасига бўлган юқори эътибори ана шундан иборатдир. Шундай, «яланғоч инсон фақат ўз кучи, гўзаллиги ёки илоҳийлигига эга эркак – бутун тарих давомида қадимги юнон маданияти ва санъатида сеvimли образ бўлиб хизмат қилиб келган» [Кон. И.С 2003. с. 77.]. Айнан кўзада тасвирланган сахнага ёки ҳайкалга қараб спортчининг очиқ танаси бўйича куч қудратини билиб оламиз, тайёргарлик ва машғулотлар пайтида улар ҳар доим яланғоч бўлган. Жисмоний машқлар туфайли уларнинг ажойиб таналари ҳайкалтарошлар ва рассомлар учун модел бўлиб хизмат

қилган. Яланғоч тана гўзаллиги ички гўзалликни акс эттиради, тана ва онг уйғунлигини намоёниш этади, деб ҳисобланаган.

Антик олам санъати илк бор инсонни табиат мўжизаси сифатида мадҳ этди. Ўзига хос шароитларда мавжуд бўлиб, унда таянч ҳолатдаги ва спортда ҳаракатдаги тана ажойиб ҳолат каби қабул қилинади. Улар томошабинларнинг кайфияти, таълим даражасига, спортчининг қомаи, ҳаракати, чиқиш ритми шаклини баҳолашига боғлиқ. Ҳамма инсонлар ҳам гўзалликни сезмайдилар. Қадимги Юнонистонда инсон куч ва гўзалликнинг бир бутунликда тасвирланган. Бу икки унсур бир-бирини тўлдирди. Спортчининг қомаи тана тузулиши идеалини намоён этади. Ажойиб мускул тузулишига эга бўлган спортчи ўз даври кишининг онгида гўзаллик эталони ҳисобланган.

Антик оламга мос равишда “гўзал тана”, “чиройли қома” тушунчаси тарихий даврларда турли анъаналардан келиб чиқиб, ўзига хос регламент, дид, идеалларни қабул қилиши гўзалликни динамик хусусиятга эга эканлигидан далолат беради. Ҳар бир давр кишининг гўзаллик ҳақидаги қарашлари, идеаллари мавжуд бўлиб, бу турли ўзгармайдиган объектларда (қадимий ҳайкал, портретларда), либос, модаларни таҳлил қилганда бу юзага чиқади. Қадимги Юнонистонда гўзалликни параметрларни излаш орқали кўплаб тажрибалар кўлга киритилган. Рассом ёки ҳайкалтарош жамият буюртмаси таъсирида гўзалликни инсон танаси (спортчи-атлет танаси) ва аёллар гўзаллик меъёрларидан келиб чиққан.

Ғарб ўрта асрларида гўзалликни тасвирлаш эстетик назарияси яратилган. Фалсафий дунёқарашнинг теоцентризмга мувофиқлиги, санъатда (ранг-тасвир, ҳайкалтарошлик), фалсафада (асосан теологияда) инсоннинг худо билан чуқур ички онтологик алоқасини битта сийратда акс эттирилиши гўзаллик тушунчасига ҳам чуқур из қолдирган. Бадий тасвирда тўғридан-тўғри ва ҳиссий жиҳатдан идрок этиладиган ва коинотнинг илоҳий пойдеворлари томонидан инсоннинг яратувчи назаридаги ғоялар орқали визуаллаштириш ишлари олиб борилган. Пифагорчилар, Афлотун ва Аристотел каби файласуфларнинг асосий принциплари бу гўзаллик туғма, худонинг неъмат, объектив ва ҳақиқат, эзгулик ва гўзаллик уч бирлигини ифодалайдилар.

IX-XII асрларда Марказий Осиё мутафаккирлари ал-Фаробий, ал-Беруний, Абу Али ибн Сино ва бошқалар ижодида гўзаллик илоҳий хусусиятга эгаллиги асосланган. Бунда аввало Абу Носир Фаробийнинг “Фозил одамлар шаҳри” асарида ёритилган метафизик онтологияда гўзаллик ғояларининг фалсафий таҳлиliga алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ. Унда илоҳий гўзаллик муаммоси барча мавжудотнинг Биринчи Сабабдан файзланиб, тошиб чиқиши ғояси асосида ёритилган. Ушбу илоҳий гўзаллик ҳақидаги фалсафий таълимотга кўра Аллоҳ Вожиб ул-вужуд, яъни зарурий “вужуд” - Моҳиятдир. Зарурий “вужуд”дан бошқа, ундан келиб чиқиб мавжудлик топган барча нарсалар “вужуди мумкин” ҳисобланади. Шунингдек, “Руҳан касал одамлар, ҳам ёмон истаклари ва одатлари туфайли бузилган тасаввурларига қараб, ёмон (ахлоқсиз) феъл-ҳаракатлардан ҳузурланадилар ва гўзал қилиқларни, ишларни ёқтирмайдилар ёки умуман гўзалликни тасаввур қилмайдилар” [Абу Наср Фаробий. 1993. б. 166.]. - деб ёзади мутафаккир.

Ислом динининг эстетик ёндашувда сўз ва унинг моҳиятига юксак эътибор қаратилган: сўз шахсни гуноҳлардан фориғ қилиб, уни яхшилик ва гўзалликка интилишга чорлайди. Бунинг моҳияти «Қуръони Карим»нинг “Сажда” сурасида Аллоҳнинг сифати билан уйғун ҳолда эътироф этилса, “Шуаро” сурасида «Ким бирон чиройли амал қилса, Биз унинг учун ўша (чиройли амали)да яна ҳуснни зиёда қилурмиз (яъни зиёда савоб ато этурмиз)» [Қуръони Карим. 1992. б. 299-359.]. Ҳадиси Шарифда эса бу масала «Тангри гўзалдир ва у гўзалликни яхши кўради» [Ахлоқ-одобга оид ҳадис намуналари. 1990. б. 40.], дейилади. Ислом динида инсон кўли билан яратилган меъморий обидлар, сағана ва масжитлар, қадамжолар ҳам чиройли таъкидланади. Ислом меъморий обидаларидаги дарвоза, эшик ва деразаларни уймакорлик, биноларни наққошлик санъати билан безаш, деворларга исломий ва гирих услубида ганчлардан турли шакллар яшаш, устунларни араб ёзуви асосида нақшлар билан безатиш бугунги кунда кенг тус олган.

“Гўзалликнинг мавжуд бўлиш доираси «Аллоҳ гўзал ва У гўзалликни севади», деган

хадис сўзларида ўз аксини топган: Яратган – Мутлақ Гўзал зот, демак, яратилганлар, нисбий эса-да, гўзал бўлиши лозим. Шу боис гўзаллик, умуман олганда, аввало табиатда мавжуд, бунда икки хил табиат назарда тутилади – оламий табиат ва одамий табиат. Оламий табиат, бу – гуллар, қийғос гуллаган дарахтлар, лозазор, сувга эгилган мажнунтол, думини ёйган товус, тунда булбулнинг сайраши ва ҳ.к. Одамий табиат эса ўз навбатида иккига – ички ва ташқи табиатга бўлинади: ичкиси – юқорида айтилган хулқий гўзаллик бўлса, ташқи одамий табиат – инсонийлашган муҳит, инсоний руҳ кўчиб ўтган жамиятдаги гўзаллик. У ўзини оламий табиатга таклидан яратилган томошабоғларда, муайян цивилизация эришган техникавий ютуқларда, шаҳарсозликда, умуман, атроф-муҳитни гўзаллаштиришнинг барча соҳаларида намоён қилади. Бундан ташқари гўзаллик хусусиятининг жамиятидаги мавжудлик шартларидан бири ва асосийси – санъат. Унда икки хил гўзаллик – одамий табиатга ва оламий табиатга таклид орқали вужудга келган гўзаллик ифода топади. Шу жиҳатдан гўзаллик табиатнинг инсонийлашувига ва одамнинг табиийлашувига хизмат қиладиган омилдир, деган хулоса мақсадга мувофиқ” [<https://abdullasher.2015.>].

Тасаввуф таълимотида инсон ахлоқининг гўзаллиги ва унинг комилликка интилиши муҳим аҳамият касб этган. Шунинг учун бўлса керак тасаввуфда тасаввуф марказида комил инсон ғояси ётади қолаверса, чекилган барча риёзатлару мусибатлар инсони комил шарафига ноил бўлиш учундир.

Тасаввуф таълимоти инсон ҳаётида софлик, поклик, тозаллик, нафсни тийиш, ҳалол меҳнат қилиш, инсон қалбини, маънавий оламини гўзал туйғулар билан бой этиш, ватанпарварлик руҳини ошириш ва шунга ухшаш инсоний ҳислатларни шакиллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Тасаввуф таълимоти инсонни борлиқдаги идеал гўзалликка интилишини, унга эришиш йўллари турли йўналишларда ифодалаб, талқин қилади. Бу таълимотда ҳақиқий гўзаллик оламини, жамики мавжудотни яратувчиси, ижодкори Аллоҳга хос эканлигини этироф этади. Шунга кўра, жамики гўзалликлар манбаи мутлақ Аллоҳ ва воқелиқдаги гўзалликлар эса Аллоҳ жамолининг акси эканлиги тушунтирилади. Чунки, Аллоҳ гўзал ва у яратган нарсалар олами ҳам гўзалдир. Фақатгина, у яратган мавжудодлар ичида ҳақиқий, идеал гўзалликни англаш ва унга эришиш васли инсонга хослиги ифодаланади. Инсон руҳининг гўзалликка, нафосатга ташналиги Аллоҳ гўзаллигига ташналик натижасидир.

Тасаввуф ислом асосида шаклланган бўлиб, қалб гўзаллигини илм ва ахлоқ орқали амалга ошириши тақитланади. Тасаввуфда реал моддий дунё гўзаллиги инкор этилмайди, балки реал моддий дунё ўз-ўзича қимматли эмас, деб қаралади. Тасаввуф талқинига кўра, инсон Илоҳий гўзалликка интилиш натежасида қалб гўзаллигига эришади ва бу жараён турли босқичларда амалга оширилади. Тасаввуф таълимотининг кўпгина йўналишларида инсонлар шариат, тариқат, маърифат, ҳақиқат, сингари тасаввуф босқичларини босиб ўтмай туриб, Оллоҳнинг гўзаллигига яъни васлига етишаолмайди деган қараш устувор аҳамиятга эга бўлиб, бу босқичларни сабр-тоқат ила босиб ўтса Оллоҳ васлига етишга муяссар бўлади деб тақитлашади.

Немис классик фалсафасини йирик вакили Иммануил Кант ижодида гўзаллик субъектив ҳодиса, ақлнинг, идрокнинг маҳсули сифатида таҳлил қилган. И.Кант ўзининг “Эстетика” асарида гўзаллик фақатгина шаклга боғлиқлиги ҳақида ўз қарашларини илгари суради. Гўзаллик ҳақида фикр юритар экан унинг қатор умумий хусусиятларини белгилаб берди, биз учун эса улар орасидан фақат биттасигина қизиқ: мақсадсиз мақбуллик. Кант гўзаллик мақбулликни назарда тутиши ҳақида гапиради, бироқ аниқ мақсад ҳақидаги тасаввурни инкор этади: агар кузатувчининг тасаввури аниқликка йўналтирилса, унинг ақл билан уйғунликдаги ўзаро муносабати тўхтайди ва эстетик ҳиссиётлар йўқолади. Шу сабабли гўзал нарсалар ўзининг – мақбулликнинг бошқа томони бўлган соф шакли билан ёқимли. Мутафаккирнинг ижодини ўрганган олима Ф.Базарованинг фикрича, “Кантни ижодида гўзаллик ва улғворлик ҳиссиёт, идрок ва ақлга асосланади. Эстетик идрок қилишда юзага келувчи завқ – эстетик баҳонинг умумий хусусияти ҳисобланади. У инсондаги завқланиш ва завқланмаслик ҳиссиётлари асосида юзага келади. Гўзаллик куйидаги тўрт хил белгисига кўра, субъект томонидан идрок этилади: 1) манфаатсиз қизиқиш; 2) умумаҳамиятлилик; 3)

тушунчаларга асосланмаслик; 4) мақсадсиз мақсадга мувофиқлик. Гўзаллик муҳокамаси тасаввур ва идрок билан нисбатланса, улуғворлик муҳокамаси тасаввур ва ақл билан нисбатланади” [Бозарова Ф.Ф. 2018: б. 14.], - деб келтиради.

Гўзалликни субъекти воқелик сифатида унинг идеалга дахлдор жиҳатларини санъатдаги руҳий жараёнларни сўнмаслиги, инсоннинг хузур ҳаловатини образли намоён бўлишини таҳлил қилган Гегельнинг фикрича, “...гўзаллик фақат яхлит бир бутунлик ва субъектив бирлик тарзида намоён бўлади; идеалнинг субъекти эса бошқа индивидуалликка, унинг мақсад ва манфаатлари тарқоқлигига барҳам бериш, олий бир бутунлик ва ихтиёрийликка эришиш билан яратилади” [Гегель. Шарқ юлдузи 2014: б. 150.]. Демак, субъектнинг объектдан таъсирланиши натижасида гўзаликка мақсадсиз, манфаатсиз муносабатини шаклланади ва барча тарқоқ фикрларни бартараф этади.

Объектнинг хусусияти, жиҳатлари киши томонидан эстетик субъект сифатида қайд этилган бирликлар ўлчовида идрок этилган пайтда унда маънавий лаззатланиш ҳис-туйғуларини (руҳий фориғланиш-покланиш, завқланиш, шодлик) уйғотади. Гўзалликининг моҳияти борлиқнинг барча соҳаларида (табиат, жамият, инсон, санъат) турли шакл, хусусиятларда намоён бўлади.

Эстетика ҳар бир инсонда кўзга, кулоққа ёқимли бўлган қандайдир гўзалликни ҳис қилиш билан, руҳ ва тананинг қулайлик ҳиссиёти билан боғлиқ соҳадир. Одамга бу каби ҳиссиётларни одатда санъат олиб келади. Тасвирий санъат, ҳайкалтарошлик, адабиёт, театр, архитектура ва ҳ.к. – буларнинг барчаси инсоният томонидан яратилган ва воқеликни алоҳида эстетик кўриниши, уни такомиллаштирувчи восита ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Гегель ўзининг “Эстетика” асарида санъат инсониятнинг биринчи ўқитувчиси бўлганлиги ҳақида ёзади. Бироқ у нафақат турли давр ва халқларнинг билимлари ва маънавий моҳиятини етказиб берган ва етказмоқда, балки инсонларда ҳиссиёт ва туйғулар маданиятини – эстетика, маънавиятни тарбияламоқда. Гўзаллик ғоядан иборат ва ғоя тарзида англаймоғи лозим, деб билган Гегель табиатдаги гўзалликка нисбатан санъатдаги гўзаллиқнинг устувор эканлигини таъкидлайди. Унинг фикрига кўра, мутлақ ғоя ўзликини англашнинг юксак шакли бўлган санъатдагина гўзаллик сифатида намоён бўлади. Чунки, санъат нафақат воқеликни бадий кифоалар орқали акс эттиради, балки воқелиқдан-да юксак бўлган ҳодиса ҳисобланади. Барча ҳодисаларни моддий асосдан тазалашга қодир бўлганлиги учун ҳам санъат гўзалликни ярата олади. Айни пайтда файласуф табиатдаги гўзалликка муносабат билдириб, уни санъатдаги гўзалликка нисбатан қуйи босқичда туришини таъкидлайди. Сабаби, санъатнинг яратувчиси бўлган инсонда илоҳий асос - руҳ бор, у яратган санъат асарига ўша руҳ ўтади. Табиатдаги гўзалликдан санъатдаги гўзаллиқнинг устуворлиги ҳам ана шунда. Бу билан файласуф гўзаллик моҳиятан илоҳийлик касб этувчи ҳодиса эканлигига ишора қилади.

Олмон мумтоз эстетик таълимотида Фридрих Шиллернинг ўрни буюк. У гўзаллиқнинг ижтимоийлик хусусиятига катта эътибор қаратади. Шиллер жамиятни инқилобий ларзаларсиз ўзгартиришнинг тарафдори эди. Унингча, инқилоб ахлоқсизлиқнинг кўриниши, у, асрлар мобайнида қарор топган ахлоқий тамойилларни, маънавий кадриятларни ағдар-тўнтар қилиб ташлайди (Совет Империяси олиб борган сиёсат бунинг ёрқин мисоли). Бундан ташқари, инқилоб нафосатга ҳам қарши бўлган сиёсий ҳодиса: у инсон табиатидаги уйғунлиқни бузади, гўзаллиқни парчалаб ташлайди. Инқилобнинг инсониятга келтирадиган ана шундай буюк зарарини назарда тутган Шиллер жамиятни қайта қуришдан аввал, инсоннинг ўзини қайта қурмоқ кераклигини ҳамда шахсни баркамол бўлиши учун тарбияни гўзаллик воситаси орқали амалга ошириш зарурлигини уқтиради. Унинг фикрича, гўзаллик - ҳодисага айланган эркинлик, эркинлик томон йўл фақат гўзаллик орқали ўтади. Шунинг учун Шиллер, «Хиссий гўзаллик маънавийликка, маънавийлик эса моддийликка олиб боради. Гўзаллик зўриққан инсонда уйғунлиқни тиклайди, бўшашган одамда эса фаоллиқни уйғотади. Гўзаллик инсоннинг оқиллашуви йўлидаги зарурий шартдир. Фаолиятнинг барча турлари инсоннинг алоҳида-алоҳида кучларини ривожлантиради, фақатгина гўзаллик уни бир бутун яхлитлик сифатида шакллантиради», - деган муҳим ғояни илгари суради.

Умуман, фалсафий тафаккур тарихида гўзаллик тушунчасига кўплаб мутафаккирлар ўз

нуктаи-назарларини билдиришган. «Гўзаллик-бу турли мусиқалар, яхши хулқ-атворга тўғри келадиган, одамлар эришишга ҳавас қиладиган нарсалардир» (Абу Наср Форобий), «ҳар қандай гўзаллик, гўзалликни англай олган муҳаббат объектидир» (Абу Ҳомид Ғаззолий), «гўзалликка муҳаббат кўйишнинг асосида ҳам ақл, ҳам ҳиссиёт ётади» (Ибн Сино), «гўзаллик барча тилларда васф этилади ва ҳар қандай ақлга хуш келади» (Умар Ҳайём), «гўзаллик бу ҳаётдир» (Н.Г.Чернишевский), «гўзаллик ҳисси, ёқимлилиқ туйғусига боғлиқ ҳолда, одамларнинг бирлашувига, уларда ижтимоий-ахлоқий фазилатларнинг шаклланишига олиб келади» (Э.Бёрк), «гўзаллик манфаатсиз мафтунликнинг, муҳаббатнинг объекти» (И.Кант), «гўзаллик-ҳодисага айланган эркинлик» (Ф. Шиллер), «то бизга тааллуқли эмас экан, ҳамма нарса гўзал» (А. Шопенгауэр), «гўзаллик Худо-санъаткор томонидан яратилган иллюзия-ҳаёлотдир» (Ф. Ницше), «қаердаки модда нурафшон бўлса, ўша ерда гўзаллик ҳодисасини учратиш мумкин: модда ва нурнинг узвий омухталиги-ҳаётдир» (Вл.Соловьёв) ва шу каби фикрлар гўзалликка турлича ёндошув натижасида юзага келган.

Гўзаллик хорижий адабиётларда турлича категорияларда тушинтирилгани сабабли ўзбек тилида таржималари ҳар-хил бўлиб кетган. Бизнинг фикримизча, гўзалликнинг икки хили, яъни объектив, инсоннинг сезги аъзоларидан баланд турадиган асосларга эга гўзаллик ва субъектнинг диди, ҳис-туйғуси ва эстетик тарбияси орқали англашиладиган гўзалликка бўлиш мумкин. Гўзалликнинг ҳиссий эмоционал хусусияти, лаҳзалилиги, меъёрийлиги, маънодорлиги сабабли бу тўғрисида қарашларни хилма-хиллигига сабаб бўлган. Гўзаллик табиатда, ижтимоий ҳаётда, инсоннинг моддий ва маънавий фаолиятида амал қилади. Маълумки, гўзаллик маънавий борлиқ асоси сифатида ўзида нарса ва ҳодисаларнинг объектив ва субъектив хоссаларини ўзида мужассам қилади. Гўзаллик бу конкрет-ҳиссий мутаносибликда идрок этилувчи шакл ва у орқали ифодаланган мақсадга мувофиқ, уйғун ва мукамал ижобий моҳият борлиғидир. Рус олими, гўзаллик назариётчиси Н.Г Чернишевский “гўзаллик бу ҳаётдир”, деб таърифлаганда, гўзалликнинг асослари реал ҳаётда мавжудлигинигина эмас, балки гўзаллик сифатида биз ҳаётнинг ва ҳаётгийликнинг энг ёрқин ва тўлақонли ифодасига эга конкрет ҳодисаларни назарда тутиб айтган эди. Шунинг билан бирга борлиқдаги нарса ва ҳодисаларни эстетик баҳолашда улар шакли моҳиятига мутаносиб келишигина эмас, айнан моҳиятнинг характери билан қизиқамиз, у сўзсиз ижобий бўлиши керак, акс ҳолда уни гўзаллик дейиш нотўғри. Мисол учун ўрта асрларда кенг қўлланилган, қийноққа солиш қуролилари шаклан ўз вазифасига тўлиқ мутаносиб ва мукамал бўлган, бироқ асл мақсади қабих ва ноинсоний бўлгани учун, бу нарсаларни ижобий деб айта олмаймиз.

ХУЛОСА

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиш орқали англашилдики:

Инсонларнинг борлиққа нисбатан эстетик муносабатлари ниҳоятда мураккаб ва кўп қиррали жараёнлардир. Кишиларнинг ижтимоий ҳаётида содир бўладиган эстетик ҳиссиётлар, кечинмалар фақат сезгиларимиз, онгимизга боғлиқ бўлмай, балки объектив борлиқдаги нарса ва ҳодисалар билан бевосита боғлиқ. Инсон сезгилари, ҳиссиётлари унинг руҳиятига таъсир этиб, борлиқдаги бир-биридан гўзал манзараларини ҳис қилишда катта аҳамиятга эга.

биринчидан, борлиқдаги ҳар қандай нарса, буюм, предмет ва ҳодиса объективлик хусусиятига эга бўлиб ўзида гўзаллик мезонлари яъни, уйғунлик, мослик, мақсадга мувофиқлик, меъёр, тартиблилик, ҳамоҳанглик, яхлитлик, бирлик, мутаносиблик, тушунчалари акс этилган бўлса субъектнинг ўзига жалб этади ва ушбу гўзалликдан баҳраматд бўлади;

иккинчидан, табиат ва жамиятдаги мавжуд нарса, буюм, предмет ва ҳодисаларда қанчалик гўзаллик мезонлари (уйғунлик, мослик, мақсадга мувофиқлик, меъёр, тартиблилик, ҳамоҳанглик, яхлитлик, бирлик, мутаносиблик) акс этган булмасин субъектда эстетик тарбия ва эстетик дид шаклланимаган бўлса гўзалликни англаш қийин кечади;

учинчидан, инсон дунёга келиб онги ривожлана бошлагандан билиш жараёни орқали тафаккури шаклланиши ва шу билан биргаликда эстетик онги ривожланиши билан инсоннинг то ҳаётининг сунгига қадар гўзалликка интилиши маънавий ва моддий ҳаракатланиб боради;

тўртинчидан, инсон ҳаёти давомида эстетик муносабатларга киришади, муайян ахлоқий-эстетик муносабатларни онгида бадий образларда ифодалайди, маънавий лаззатланиш ҳис-туйғуларини (руҳий ғизоланиш-покланиш, завқланиш, шодлик) уйғотади;

бешинчидан, инсоннинг жамият ва табиятга эстетик муносабатини шакллантириш орқали тарихий мероси – ҳозирги давр санъатида гўзаллик муаммоларини кўтариб чиқиши, кадриятларнинг трансформацион жараёни ҳисобланади;

олтинчидан, гўзаллик тушунчаси ҳеч бир манфаатсиз, бегараз тарзда инсонга маънавий - руҳий завқланиш, шодланиш ва ҳаётга ҳамда яшашга булган қизиши Хуллас, инсон онгининг муҳим манбаи индивиднинг маънавий дунёси, унинг турмуш тарзи ва кечинмалари ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ҳар бир инсон объектив олам таъсирларисиз ўз ўтмиши, келажагини мушоҳада қилиш ва тасаввур этиши мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. ФАЛСАФА АСОСЛАРИ. -Тошкент: Ўзбекистон, 2005 – 56 б.
2. АБУ НАСР ФОРОБИЙ. Фозил одамлар шаҳри. -Т.: “Халқ мероси” нашриёти, 1993, б. 166.
3. ГЕГЕЛЬ. Эстетика (Санъатда гўзаллик ва идеал). // Шарқ юлдузи. 2014 №3, б. 150.
4. ЭЗОТЕРИЗМ // Энциклопедия. -Мн., 2002. - С. 971-972.
5. МАҲМУДОВА Г.Т, АРИФХАНОВА М.М. Зардуштийлик фалсафаси. -Тошкент: Ношир, 2014. – 111 б.
6. ТУЛЕНОВ Ж., ФОФУРОВ З. Фалсафа. -Тошкент: Ўқитувчи, 1997– 41 б.
7. ТРУБЕЦКОЙ, СИ. Курс истории древней философии [Текст] / С.Н. трубецкой. - М.: Владос, Русский двор, 1997.С-127
8. SAFAROVA N.O., Bekpulatov U.R. Simmetriya va assimetriya (falsafiy tahlil).Т.: Fan va texnologiyalar. 2018,18-бет.
9. АРАСТУ. Ахлоқи кабир. Т. “Янги аср авлоди”, 2004, -Б.98.
10. SHER. ABDULLA. Estetika. Darslik. Т.: O‘zbekiston, 2014, 44-бет.
11. КОН. И.С. Мужеское тело в истории культуры. – М., 2003, с-77
12. ҚУРЪОНИ КАРИМ. Ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. –Тошкент: Чўлпон, 1992, - 299-359 б.
13. АХЛОҚ-ОДОБГА ОИД ҲАДИС НАМУНАЛАРИ. –Тошкент: Фан, 1990. – 40 б.
14. МАҲМУДОВА Г.Т, АРИФХАНОВА М.М. Зардуштийлик фалсафаси. -Тошкент: Ношир, 2014. – 111 б.
15. SHOKIROVNA V. S., NUGMANOVNA M. A. Replacing the works of our President Shavkat Mirziyoev in the development of Civil Society in our country //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 200-203.
16. МАХМУДОВА А. Н. Шахс ҳуқуқий ижтимоийлашувида ижтимоий назорат тушунчаси ва тизими //международный журнал Консенсус. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
17. YEVGENIYA M., NUGMANOVNA M. A. Fighting Corruption in the republic of Uzbekistan //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 15. – №. 1. – С. 171-173.
18. NUGMANOVNA M. A. Legal socialization and individual deviant rights: relationships //falsafa va hayot xalqaro jurnal. – С. 49.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000